

(KEGA 028UMB-4/2019)

**Autorské riešenia súťažných úloh
spolu s ich zadaniami
2. ročník, 2019-2020**

Autori:

RNDr. Šimon Budzák, PhD.
Doc. RNDr. Miroslav Iliáš, PhD.
Mgr. Jela Nociarová
Doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD.

Recenzenti:

Doc. RNDr. Zuzana Melichová, PhD.
Doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.

Miesto vydania: Katedra chémie, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej
Bystrici

Dátum vydania: máj 2020

Úloha 1: Pradávní a moderní (al)chemici

Píše sa rok 1583. Na dvore cisára Rudolfa II. v Prahe sa v tajných miestnostiach hradu skrývajú učitelia, ktorí síce ešte nič netušia o časticovom zložení látok, podstate chemických väzieb či existencii kyslíka, no aj tak so zápalom uskutočňujú a pozorujú premeny látok na iné s úplne inými vlastnosťami. Z dreva sa stane oheň a dym, z kameňa sa stane kov, z hrozbovej šťavy sa stane víno. Každá z týchto premien má obrovské praktické využitie, no ciele alchymistov sú iné a veru o dosť odvážnejšie.

Joseph Wright z Derby,
Alchymista objavujúci fosfor

Alchymia spájala prvky súčasnej fyziky, chémie, medicíny, umenia s nevedeckými disciplínami ako astrológia či mystika. Hoci sa niektorí alchymisti venovali aj praktickým problémom vtedajšieho sveta (napríklad získavaniu kovov z rúd - **metalurgii** [tajnička, otázka č.1]), nad inými cieľmi dnes už len neveriacky pokrútime hlavou. Jedným z nich bolo aj hľadanie univerzálneho rozpúšťadla, nazývaného *alkahest*, ktoré by rozpustilo akúkoľvek substanciu, vrátane najobľúbenejšieho kovu alchymistov, teda **zlata** [tajnička, otázka č.2]. Starý alchymistický recept na prípravu lúčavky kráľovskej (po latinsky **aqua regia** [tajnička, otázka č.3 - dve slová]) hovorí:

Substanciu zlato rozpoušťať pripravíš, ak v sklenenej nádobe zoberieš 1 diel aqua fortis a 3 diely kyseliny soľnej. Opatrne túto substanciu miešaj kým nezožltne a nestane sa z nej aqua regia. Nedotýkaj sa jej rukami, ale iba nástrojmi zo skla.

Kto nemal práve po ruke *aqua fortis*, mohol si ju pripraviť nejako takto:

... dávaj pozor a opatrne nalej vitriol na sanitru v krivuli. Potom z nej vydestiluj aqua.

Aqua fortis síce nerozpúšťala zlato, ale rozpúšťala druhý najobľúbenejší kov alchymistov, ktorí si spájali s Mesiacom¹:

Nalej aqua fortis na ☽, odpar tekavé látky a dostaneš tuhý lapis infernalis.

Hoci alchymisti neuskutočnili žiadnu zo svojich veľkolepých predstáv², ich prínos pre chémiu spočíva v zdokonalení techník a metód prípravy a čistenia látok. Alchymia dokonca objavila jeden prvok, a to biely fosfor, ktorý sa podarilo izolovať nemeckému kupcovi a alchymistovi **Hennigovi Brandovi** [tajnička, otázka č. 9] z ľudského moču. Najobľúbenejšou oddeľovacou metódou alchymistov bola

¹ Zlato si samozrejme spájali so Slnkom.

² Dnes už vieme, že to nebolo nepresnými zápiskami v ich „alchymisticko-laboratórnych denníkoch“, nechotou deliť sa o poznatky a snahou o zahmlievanie, ale skôr absurdnosťou ich cieľov.

Tajnička: GLENN SEABORG

Napíšte (použite pri tom aj rovnice príslušných chemických reakcií), ako sa v súčasnosti priemyselne vyrába:

a) *vitriol*,

Vitriol – kyselina sírová sa priemyselne vyrába zo síry:

V prvom kroku sa síra spáli, pričom vznikne oxid siričitý: $S + O_2 \rightarrow SO_2$.

Pripravený oxid siričitý sa následne zoxiduje na oxid sírový: $2 SO_2 + O_2 \rightarrow 2 SO_3$.

Oxid siričitý potom reaguje s vodou, pričom vzniká kyselina sírová. Niekedy sa namiesto vody používa koncentrovaný roztok kyseliny sírovej, obsahujúci 2-3 % vody.

b) *aqua fortis*.

Aqua fortis – kyselina dusičná sa priemyselne vyrába Ostwaldovým procesom z amoniaku:

Kyselinu dusičnú je taktiež možné vyrobiť aj reakciou oxidu dusičitého s peroxidom vodíka:

Lapis infernalis sa dnes vo forme vodného roztoku používa na stanovenie množstva chloridov vo vzorke analytickou metódou, ktorej hovoríme argentometria. Na rozbor sa odobralo 50,00 ml vodovodnej vody a roztok sa v odmernej banke doplnil na objem 500 ml. Na stanovenie sa odobralo 10 ml takto pripraveného zásobného roztoku, ktorý sa titroval roztokom *lapis infernalis* s koncentráciou $0,250 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$, pričom s titrovaným množstvom zásobného roztoku zreagovalo presne 18,7 ml roztoku *lapis infernalis*. Určte, či je skúmaná vodovodná voda vyhovujúca z hľadiska množstva chloridov (maximálna povolená koncentrácia chloridov v pitnej vode je 250 mg/l).

Lapis infernalis je dusičnan strieborný, ktorý reakciou s chloridovými aniónmi vytvára nerozpustný chlorid strieborný: $Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl$

V bode ekvivalencie je teda látkové množstvo pridaného $AgNO_3$ rovné látkovému množstvu Cl^- v titračnej banke, teda platí: $n(AgNO_3) = n(Cl^-)$.

Látkové množstvo $AgNO_3$ vypočítame ako:

$$n(AgNO_3) = c(AgNO_3) \cdot V(AgNO_3), \text{ teda } n(AgNO_3) = 4,675 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

V 10 ml vody odobranej na stanovenie je teda $4,675 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$ chloridov. V 500 ml odmernej banke teda bude $(500 \text{ ml}/10 \text{ ml} = 50)$ 50 x viac chloridov, teda 0,234 mol. Chloridy sa do odmernej banky dostali tak, že sme do nej dali 50 ml skúmanej vody a zriedili sme ju destilovanou vodou – z toho vyplýva, že 0,234 mol Cl^- sa pôvodne nachádzalo v 50 ml vzorky. Po prepočte na 1 l zistíme, že v 1 l vody sa nachádza až 4,68 mol chloridov, čo pri molárnej hmotnosti ($M(Cl^-) = 35,45 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$) predstavuje až 166 g/l! Maximálna povolená hodnota je teda výrazne prekročená.

Úloha 2: Nobelovská gúglovačka

V druhej oktetovej gúglovačke sa medzi svoje objavy a vynálezy ukryli šiesti slávni chemici, nositelia Nobelových cien. Zistite ich mená. Príjemnú zábavu 😊

$$I_d = knFD^{1/2}m_r^{2/3}t^{1/6}c$$

$^{27}\text{Al} + ^4\text{He} \rightarrow ^{30}\text{P} + ^1\text{n}$

$^{10}\text{B} + ^4\text{He} \rightarrow ^{12}\text{N} + ^1\text{n}$

Ortuť, zvláštny prístroj s elektródami, polarografická vlna či samotná Česká republika – všetky tieto indície jednoznačne vedú k českému nobelistovi **Jaroslavovi Heyrovskému** (Nobelovu cenu získal v roku 1959), ktorý objavil polarografiu a položil základy ďalších elektroanalytických metód. K vývoju polarografických metód prispel aj jeho študent Dionýz Ilkovič, ktorý pochádzal zo Slovenska – narodil sa v Šarišskom Štiavniku. Po ňom je pomenovaný aj základný vzťah pre polarografické stanovenia – Ilkovičova rovnica.

Zápisy rovníc vyjadrujúce jadrové reakcie naznačujú, že pôjde o objaviteľov rádioaktivity. Nie je to však Marie Curie-Sklodovská a jej manžel Pierre Curie, ako niektorí písali, ale ich dcéra **Irene Joliot-Curie** s manželom **Frederikom Joliot-Curieom**. Spolu objavili umelú rádioaktivitu (premenu stabilného jadra atómu pôsobením iného jadra alebo častice na nestabilné jadro, ktoré sa samovoľne rozpadá za súčasného uvoľnenia žiarenia). Nobelovu cenu dostali v roku 1935.

Googlovačka č. 3 bola asi najnáročnejšia, keďže vyžadovala aj znalosti z biológie. Na hornom obrázku je ribozóm: za štúdium ich štruktúry a funkcie dostala Nobelovu cenu v roku 2009 izraelská vedkyňa **Ada E. Yonath**, spolu s Venkatramanom Ramakrishnanom a Thomasom A. Steitzom. Pani profesorka Yonath mala mať v roku 2013 prednášku aj na Slovensku – nakoniec sa jej návšteva zo zdravotných dôvodov neuskutočnila.

Na štvrtom obrázku nebol Ernest Rutherford, ako to niekto uviedol v riešeniach, ale Victor Grignard – celým menom **François Auguste Victor Grignard**. Ten dostal Nobelovu cenu už v roku 1912, a to za objav organohorečnatých činidiel, ktoré dnes poznáme ako Grignardove činidlá. Ich použitie v organickej syntéze viedlo k obrovskému rozmachu syntetickej chémie a uskutočneniu transformácií molekúl, ktoré by inak neboli možné.

Identitu pána profesora z piateho obrázku neodhalil každý. Niektorí mysleli, že je to niekto z trojice Ben Feringa, Jean-Pierre Sauvage či J. Fraser Stoddard, ktorí dostali „nobelovku“ v roku 2016 za rozvoj supramolekulovej chémie. V skutočnosti to bol profesor **Harold Kroto**, ktorý spolu s Richardom E. Smalleyom a Robertom Curlom objavili uhlíkové nanorúrky a fullerény, ktoré dnes poznáme asi všetci ako tretiu alotropickú modifikáciu uhlíka. Nobelovu cenu dostali v roku 1996.

Úloha 3: Chémia flatusov

M. je spokojný vo svojej kancelárii, kde sedí sám. Chlap v najlepších rokoch, ktorému chutí jesť, po dobrom obedíku v podnikovej kantíne sem-tam potrebuje uvoľňovať telesný vzdúšik. Keď sedel s kolegom v jednej kancelárii, musel svoje odplyňovanie krotiť.

Pffff.....vyšla flatulencia (interne klasifikovaná ako tichý špión) do atmosféry kancelárie. M. sa na sebe zasmial, no na profesionálneho flatulistu, s umeleckým menom pán Metán (obrázok nižšie je z jeho webovej stránky), fakt nemá. M. si smutne povzdychol, veď takéto čísla nikto - okrem zmieneného pána Metána - nedokáže odprezentovať...

Každopádne, za uvoľnenými (bio)plynmi z útrov črevných je nemálo chémie, a tak sme pripravili pre mladých ľudí zaujímavé úlohy:

- Napíšte názvy a vzorce šiestich jednoduchých plynov, aké sú obsiahnuté v črevných vetroch.**
- U niektorých ľudí zapálenie vetrov dáva modrý plameň. Napíšte, aký horľavý plyn dominuje v ich črevných plynoch, a napíšte aj chemickú rovnicu horenia tohto plynu s kyslíkom.**
- Aký ďalší horľavý (dokonca výbušný) plyn s najnižšou molekulovou hmotnosťou spomedzi plynov je súčasťou flatusu, popri plyne v bode b) ? Napíšte chemickú rovnicu horenia tohto plynu s kyslíkom.**
- Aký chemický prvok spôsobuje výrazný zápach vetrov ? Uveďte zároveň niektoré príklady potravín, v akých sa tento prvok nachádza.**
- Keď muž a žena jedia rovnakú potravu, kto z nich vypúšťa koncentrovanejšie flatusy ? Vygúglite správnu odpoveď.**

a) Jednoduché plyny, obsiahnuté v črevných vetroch:

oxid uhličitý (CO₂), vodík (H₂), metán (CH₄), sírovodík (H₂S), dusík (N₂), kyslík (O₂)

b) Modré sfarbenie spôsobuje metán (CH₄). Horí podľa rovnice:

c) Výbušný plyn s najnižšou molekulovou hmotnosťou je vodík (H₂). Jeho horenie je podľa rovnice:

d) Za väčšinu nepríjemného zápachu v črevných plynch môže síra. Nachádza sa najmä v potravinách ako: cibuľa, cesnak (v nich rôzne organosírne zlúčeniny); karfiol, brokolica, ružičkový kel, kapusta; vajcia a mäso; ovocie – broskyňa, ríbezle, maliny; aj sušené ovocie (oxid siričitý); ďalej mlieko, syr.

e) „Flatusy“ žien majú výraznejšiu „vôňu“ ako tie mužské. Je to kvôli vyššej koncentrácii sírovodíka (čo dokázal výskum vedca Dr. Michaela Levitta).

Úloha 4: Nobelova cena alebo ako sa zbaviť medaily

Píše sa rok 1940. Nacisti práve dobili Kodaň a dánsky fyzik Niels Bohr má len pár hodín, možno dokonca minút na to, aby dokonale ukryl dve medaily. Tieto medaily sú vyrobené z 23-karátového zlata a len veľmi ťažko ich možno prehliadnuť. Nacisti vydali nariadenie, podľa ktorého z Nemecka nesmie byť vyvezené žiadne zlato, no dvaja laureáti Nobelovej ceny – jeden z nich dokonca židovského pôvodu, v tichosti poslali svoje medaily do Bohrovho inštitútu teoretickej fyziky, aby ich ochránili. Ich čin by mohol byť kruto potrestaný – ak sa nájde dôkaz. Bohužiaľ, ten je momentálne v rukách Nielsa Bohra a jednoznačne hovorí: „Max Von Laue“ (Nobelova cena za fyziku, 1914) a „James Franck“ (Nobelova cena za fyziku, 1925).

Niels Bohr, James Franck a Georgy Hevesy po II. svetovej vojne

Spolu s Nielsom Bohrom sa nad osudom medailí zamýšľa aj mladý maďarský vedec Georgy de Hevesy (ktorý dostane o pár rokov Nobelovku tiež, za rozvoj použitia rádioizotopov na štúdium chemických procesov, napr. metabolizmu – a objaví hafnium). Hevesy navrhuje, aby medaily zakopali. Príliš riskantné, hovorí Bohr, Nacisti prídu a všetko prehľadajú, už dlho sa im náš inštitút zdá podozrivý. A preto sa nešťastný Hevesy obráti na chémiu a rozhodne sa medaily rozpustiť. To však nie je také jednoduché, keďže zlato sa v ničom nerozpúšťa – okrem jedinej látky, ktorou je *aqua regia* – lúčavka kráľovská.

1. Čo je to lúčavka kráľovská?

Zmes koncentrovanej kyseliny dusičnej a kyseliny chlorovodíkovej v objemovom pomere 1:3.

2. Napíšte rovnicu chemickej reakcie zlata s lúčavkou a pomenujte všetky reaktanty a produkty. V ktorej zlúčenine sa vyskytuje donorno-akceptorová väzba?

(prípadne: $\text{Au} + \text{HNO}_3 + 4 \text{HCl} \rightarrow \text{H}[\text{AuCl}_4] + \text{NO} + \text{H}_2\text{O}$)

Au – zlato

HNO_3 – kyselina dusičná

HCl – kyselina chlorovodíková

$\text{H}[\text{AuCl}_4]$ – kyselina tetrachloridozlatitá – v tetrachloridozlatitanovom anióne sa nachádza donorno-akceptorová väzba.

NO_2 – oxid dusičitý

H_2O – voda

(uznáva sa aj správne riešenie zapísané vo forme rovníc v iónovom tvare)

3. Medaila má priemer 66 mm a hrúbku približne 3 mm. Predpokladajme, že na úplné rozpustenie zlata je potrebný 10-násobok stechiometrického množstva HCl. Vypočítajte minimálny objem koncentrovanej kyseliny chlorovodíkovej a kyseliny dusičnej potrebnej na rozpustenie obidvoch medailí. Potrebne údaje (molové hmotnosti, hustoty koncentrovaných kyselín) si nájdite v chemických tabuľkách alebo na internete.

Najprv vypočítame látkové množstvo zlata v dvoch medailách daných rozmerov:

$$n(\text{Au}) = \frac{m}{M} = \frac{\rho \cdot V}{M}$$

Objem medailí vypočítame ako $2\pi r^2 v$, kde r je polomer medaily, v je ich hrúbka a číslo dva je vo vzťahu preto, že medaily sú dve.

$$V = 2\pi r^2 v = 2\pi \cdot (3,3 \text{ cm})^2 \cdot 0,3 \text{ cm} = 20,5 \text{ cm}^3$$

Látkové množstvo zlata teda bude:

$$n(\text{Au}) = \frac{\rho \cdot V}{M} = \frac{19,3 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3} \cdot 20,5 \text{ cm}^3}{196,97 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 2,00 \text{ mol}$$

Jedna medaila teda váži okolo 198 g, čo je približne 1 mol. Nobelova cena za chémiu je teda 1 mol zlata – pekné, že? :)

De Hevesy teda musel rozpustiť 2 móly zlata, na čo mu podľa stechiometrie bolo treba 8 mólov kyseliny chlorovodíkovej, no použil sa 10-násobok stechiometrického množstva, teda až 80 mol HCl. Vypočítame teda hmotnosť a následne objem potrebnej koncentrovanej HCl ($w = 0,37$).

Hmotnosť čistej – 100% kyseliny chlorovodíkovej:

$$m(\text{HCl}, 100\%) = n(\text{HCl}) \cdot M(\text{HCl}) = 80 \text{ mol} \cdot 36,46 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 2917 \text{ g}$$

Hmotnosť koncentrovanej kyseliny chlorovodíkovej ($w = 0,37$):

$$m(\text{HCl}, 37\%) = \frac{m(\text{HCl}, 100\%)}{w} = \frac{2917 \text{ g}}{0,37} = 7884 \text{ g}$$

Objem koncentrovanej kyseliny chlorovodíkovej:

$$V(\text{HCl}) = \frac{m(\text{HCl}, 37\%)}{\rho(\text{HCl}, 37\%)} = \frac{7884 \text{ g}}{1,19 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}} = 6625 \text{ cm}^3 = 6,6 \text{ dm}^3$$

Kyselina dusičná sa s kyselinou chlorovodíkovou pri príprave lúčavky mieša v objemovom pomere 1.3, preto de Hevesy zároveň potreboval 2,2 dm³ koncentrovanej kyseliny dusičnej.

Poznámka: uznali sme aj iné riešenia, ktoré mali z chemického hľadiska hlavu a päťu. Špeciálna pochvala patrí riešiteľom, ktorí do svojich výpočtov zahrnuli aj rýdzosť zlata – v tom období boli nobelovské medaily 23-karátové, dnes je ich vnútro zhotovené z 18-karátového „zeleného“ zlata a na povrchu sú potiahnuté čistým, 24-karátovým zlatom.

Zlato sa dá z roztoku naspäť získať pôsobením vodného roztoku hydrogénsiričitanu sodného, pričom vzniká hydrogénsíran sodný, kyselina chlorovodíková a – zlato.

4. V stavovom tvare napíšte rovnicu vyššie spomínanej chemickej reakcie.

5. Za predpokladu, že pri tomto postupe Hevesy stratil len 0,8 % zlata, vypočítajte, o koľko poklesla hodnota medaily podľa vtedajších cien. Cena zlata v roku 1945 bola približne 16 Eur za 1 gram. (V súčasnosti je cena okolo 40 Eur za 1 gram.)

Hmotnosť jednej medaily je cca 198 g, preto ak Hevesy stratil 0,8 % zlata, čo predstavuje cca 1,6 g, hodnota medaily poklesla približne o 25 eur.

Úloha 5: Smrť v nemocnici

„Obetou je 41 ročný muž, pracujúci na oddelení intenzívnej medicíny v krajskom meste“, hlásil službukonajúci policajt Tónovi. Okrem veku, bol zvyšok vety zbytočný. Muž bol oblečený v typickej bielej rovnošate lekárov a ležal pri WC na oddelení plnom spiacich pacientov a pripajúcich prístrojov. Tóno nemocnice a lekárov neznášal. Smrdelo to tam a na *bielu mafiu* mal z detstva zlé spomienky. „Nenašli sme žiadne stopy po cudzom zavinení“, pokračoval policajt, „asi infarkt“, doplnil odborne. Tóno obzrel mŕtvolu, nič zvláštneho si však

nevšimol. „A čo je toto?“ – opýtal sa po chvíli. Vo WC mise stále plávala prázdna striekačka, ktorú si nik nevšimol. Bolo jasné, že ju musí vytiahnuť najnižšie postavený policajt. Obhliadka miesta sa o chvíľu skončila, viac sa toho nenašlo.

O týždeň neskôr si prišiel Tóno po výsledky na pitevňu. Na rozdiel od nemocnice, hlučnej a smradľavej nemocnice, bola pitevňa pre Tóna vždy príjemnou zmenou. Možno to bolo pre Luciu, mladú lekárku z súdneho lekárstva, za ktorou si Tóno chodil po výsledky osobne. Lucia s úsmevom reportovala svoje nálezy: pod ponožkou na priehlavku ľavej nohy mala obeť malú krvnú škvŕnu, akoby vpich do jednej z množstva malých žiliek, ktoré sú v týchto miestach. To spolu so striekačkou naznačovalo samovraždu intravenóznym podaním nejakej látky. Obeť sa pokúsila ešte pred smrťou spláchnuť dôkazy. Aby sa zistilo, o akú látku išlo, odobrali sa vzorky krvi, žlče a moču. Krv bola pozitívna na diazepam a desmetyldiazepam. „Otrávil sa diazepamom, nič nového pod slnkom“, prerušil Lucku Tóno, ktorý s už premýšľal, kam by spolu mohli ísť na kávu. „Veď k tým liekom mal prístup, na intenzívke sú k dispozícii všetky, stačilo natiahnuť ruku – teda nohu v jeho prípade.“, dodal. „No, nebude to také jednoduché“, zakontrovala Lucka, „koncentrácia diazepamu bola len 0.21 mg/L, známe fatálne prípady mali koncentráciu v krvi aspoň 20 mg/L. Toto je skôr nižšia liečebná dávka.“ „A čo iné fajnoty?, Dajaké drogy, nebuď?“, zatahol do nárečia roztrpčený Tóno. „Nič, prešli sme všetky štandardné testy na drogy, lieky ale nič – všetko negatívne.“, zanôtila mätko stredoslovensky Lucka. „Tak, aspoň tá striekačka? Čo v nej bolo?“, nedal sa Tóno vytlačiť z roly vypočúvajúceho. „Určite bola kontaminovaná vodou vo WC, to je prvá vec, plus žiadna organická látka sa tam nenašla.“ Táto odpoveď priviedla Tóna do pomykova. Určite sú ešte nejaké iné látky než organické, ako sa len volali? Tá chémia bola tak dávno.

Úloha: Pomôžte Tónovi a Lucke.

- a) Aká anorganická látka môže spôsobiť rýchlu (bolestivú) smrť a zároveň sa bežne nachádza v ľudskom tele?
- b) Prečo bolo miesto podania na priehlavku?

PS: Prípad sa reálne stal. Stanovenie tejto príčiny smrti je stále problematické, lebo ide o látku v krvi bežne dostupnú a po smrti jej koncentrácia rozpadom buniek narastá. Obrázok je z článku opisujúceho analýzu prípadu.

Celý príbeh bol literárnym prepracovaním skutočného prípadu popísaného v Journal of Forensic Sciences.

Správna odpoveď bola KCl (resp. draselný kation). Táto látka sa v trojkombinácii používa na popravy v USA. Je tiež známe zneužitie KCl v niektorých prípadoch, keď zdravotníci vykonali nelegálnu eutanáziu/vraždu pacientov. Až 98 % chloridu draselného sa nachádza vo vnútri buniek. Po smrti dochádza k prirodzenému zvýšeniu koncentrácie draselných kationov mimo buniek. Dôkaz externého podania KCl je tak pri neskoršom zaznamenaní prípadu veľmi náročný.

Miesto vpichu je zrejme tak nízko pre zamaskovanie, ale zrejme oveľa dôležitejšie pre čas, kým sa KCl dostane k srdcu a spôsobí jeho zástavu. Pri vpichu ďaleko od srdca mala obeť čas spláchnuť liekovku, "upratať". V prípade aplikácie do ciev bližšie k srdcu by bol čas do nástupu účinkov oveľa kratší, mohlo by dôjsť k strate vedomia počas aplikácie.

Úloha 6: Chémia v Sovietskom zväze alebo C₁₀H₁₆ po prvé

Chemici zo Sovietskeho zväzu v 80. rokoch minulého storočia vyvinuli špeciálne palivo **Y**, ktoré slúžilo ako pohonná hmota pre orbitálne rakety typu Sojuz-U2. Štruktúrou ide o nasýtený uhľovodík so sumárnym vzorcom C₁₀H₁₆, ktorý obsahuje tri cyklopropánové kruhy prepojené jednoduchou väzbou a metylovú skupinu naviazanú na jeden cyklopropánový kruh. V štruktúre tohto paliva sa nachádza 1 primárny, 5 sekundárnych, 3 terciárne a 1 kvartérny atóm uhlíka.

Novšia raketa typu Sojuz pri štarte

1. Na základe horeuvedených informácií nakreslite dve možné štruktúry paliva **Y**, ktoré pripadajú do úvahy bez zohľadnenia stereochemie.

2. Na základe porovnania vašich štruktúr so syntézou paliva **Y** na obrázku určte, aká je skutočná štruktúra paliva a v jeho vzorci vyznačte všetky chirálne atómy uhlíka. Napíšte, koľko rôznych stereoizomérov tejto látky môže existovať.

Štruktúra paliva je na obrázku. V molekule sa nachádzajú 2 chirálne atómy uhlíka, molekula zároveň neobsahuje rovinu symetrie, preto môžu existovať 4 stereoizoméry.

V skutočnosti sa toto palivo nepoužívalo v enantioméernej čistej forme, ale ako zmes všetkých stereoizomérov.

3. Nakreslite ich priestorové štruktúrne vzorce a priradte k nim stereodeskripty *R* alebo *S*.

Palivo Y pri horení uvoľní veľké množstvo energie, pretože má kladnú hodnotu štandardnej tvornej (zlučovacej) entalpie (133 kJ/mol). Pre porovnanie, štandardná tvorná entalpia iného konštitučného izoméru so sumárnym vzorcom $C_{10}H_{16}$, limonénu (1-metyl-4-prop-1-én-2-yl-cyklohexénu), má hodnotu -33,46 kJ/mol.

4. Nakreslite štruktúrny vzorec limonénu a vysvetlite, prečo sa pri vzniku limonénu z prvkov energia uvoľňuje, ale na vznik paliva Y je potrebné ju dodať.

Limonén

Až 9 väzbových uhlov v palive Y má hodnotu 60° , čo je pre jednoduché väzby nevýhodné – optimálny väzbový uhol by mal byť okolo 109° . Tieto väzby sú preto nestabilné, menej pevné, väzbová energia je nižšia, čo zároveň znamená, že pri ich vzniku sa uvoľnilo menej energie – ba dokonca je potrebné energiu dodať, aby takáto stericky nevýhodná väzba vôbec vznikla. Limonén má síce rovnaký sumárny vzorec, no väzbové uhly sú oveľa bližšie ideálnym, energia sa preto pri ich vzniku uvoľňuje.

5. Výpočtom porovnajete, či sa viac energie uvoľní spálením 1 kg paliva Y alebo spálením 1 kg vodíka za štandardných podmienok. Prepokladajte, že palivo Y dokonale zhorí na vodu a oxid uhličitý. Ich štandardné tvorné entalpie majú hodnoty: $\Delta H_f^\circ(CO_{2,g}) = - 393,5 \text{ kJ/mol}$, $\Delta H_f^\circ(H_2O,g) = - 241,8 \text{ kJ/mol}$.

Rovnice chemických reakcií horenia vodíka a paliva Y:

1 kg vodíka predstavuje 500 mol H_2 . Ich spálením vznikne 500 mol vody, čím sa uvoľní energia E_1 :

$$E_1 = 500 \text{ mol} \times (- 241,8 \text{ kJ/mol}) = - 120 900 \text{ kJ} = - 120,9 \text{ MJ}$$

1 kg paliva X predstavuje 7,35 mol (palivo má molárnu hmotnosť 136 g/mol). Spálením 7,35 mol paliva X vznikne 73,5 mol CO_2 a 58,8 mol vody, pričom sa uvoľní energia E_2 :

$$E_2 = -7,35 \times 133 \text{ kJ/mol} + 73,5 \text{ mol} \times (- 393,5 \text{ kJ/mol}) + 58,8 \text{ mol} \times (- 241,8 \text{ kJ/mol}) = - 43 120 \text{ kJ} = - 44 \text{ MJ}$$

Viac energie sa teda uvoľní spálením vodíka. Použitie tuhých palív je však výhodnejšie, napr. kvôli ich ľahšiemu skladovaniu.

*Poznámka: Palivo Y je známe pod názvom **Syntin**: <https://en.wikipedia.org/wiki/Syntin>.*

Úloha 7: Pohrajme sa s hormónmi

Oxytocín a *vazopresín* sú typickým príkladom látok, ktoré majú napriek svojim nevelkým molekulám, výrazný biologický účinok už vo veľmi malých koncentráciách. Sú to endokrinné hormóny, ktoré sa tvoria v bunkách hypotalamu a následne sú uskladňované v zadnom laloku hypofýzy (neurohypofýze). Oba hormóny sa v organizme podieľajú na regulácii rozličných procesov. *Oxytocín* vyvoláva sťahy hladkého svalstva maternice pri pôrode, a tiež sťahy buniek mliečnej žľazy, čím umožňuje vypudzovanie mlieka pri dojčení. Na druhej strane, *vazopresín* (nazývaný aj adiuretín alebo antidiuretický hormón) podmieňuje spätné vstrebávanie vody v obličkách, čím sa podieľa na regulácii objemu telesných tekutín. Jeho pomenovanie je odvodené od jeho schopnosti zvyšovať krvný tlak stiahnutím hladkého svalstva ciev.

Napriek tomu, že oba hormóny majú úplne odlišné fyziologické funkcie, ich chemická štruktúra je veľmi podobná. Sú to nonapeptidy, t.j. peptidy zložené z deviatich aminokyselinových zvyškov, ktoré sa navzájom líšia len dvomi z nich. Tento drobný štruktúrny rozdiel však vedie k úplne odlišnému biologickému významu oboch látok.

- Napište štruktúrne vzorce molekúl oboch hormónov.
- Uveďte, aký prevažujúci celkový elektrický náboj budú mať molekuly oboch hormónov pri:
 - pH = 1,8,
 - fyziológickom pH
 - pH = 10,5,
 - pH = 13,0.
- Aký prevažujúci celkový elektrický náboj molekúl oboch hormónov by sme očakávali pri pH = 10,5, ak by v molekulách neboli prítomné vnútramolekulové disulfidové väzby?

Potrebné hodnoty pK_a nájdete v Tab. 1.

Tab.1 Hodnoty pK_a titrovateľných skupín proteínogénnych aminokyselín

aminokyselina	α -COOH	α -NH ₃ ⁺	RH alebo (bočný reťazec)	RH ⁺
Gly	2,34	9,60	-	
Leu	2,36	9,68	-	
Ile	2,36	9,68	-	
Phe	1,83	9,13	-	
Pro	1,99	10,6	-	
Asn	2,02	8,80	-	
Glu	2,19	9,67	4,25*	
Cys	1,71	10,78	8,33	
Tyr	2,20	9,11	10,07	
Arg	2,17	9,04	12,48	

Pri riešení je potrebné si uvedomiť (príp. aj vyznačiť vo vzorci), ktoré z funkčných skupín v molekule nonapeptidu sú ionizovateľné (tzv. titrovateľné skupiny), tzn. že ich forma (a teda aj elektrický náboj) závisí od pH prostredia. Priložená tabuľka v zadaní mala pomôcť rozhodnúť, akú konkrétnu formu (a elektrický náboj) budú tieto skupiny mať v určitých rozmedziach pH. Pri danom pH potom už len stačí spočítať predpokladané (resp. najpravdepodobnejšie) hodnoty elektrických nábojov jednotlivých ionizovateľných skupín. Treba si však uvedomiť, že ionizovateľné skupiny môžu byť prítomné nielen na bočných reťazcoch jednotlivých aminokyselinových zvyškov, ale aj na tzv. N-konci (v našom prípade je to voľná $-NH_2$ skupina na jednom zo zvyškov Cys) a C-konci peptidov (v našom prípade by to za normálnych okolností mala byť voľná $-COOH$ skupina na zvyšku Gly, ktorá je však v oboch hormónoch v skutočnosti maskovaná prítomnosťou akejsi dodatočnej $-NH_2$ skupiny, čo znamená, že na C-koncoch oboch peptidov v skutočnosti nie je voľná karboxylová skupina ale amidová skupina).

Úloha 1

Úloha 2

V nasledujúcej tabuľke uvádzame najpravdepodobnejšie formy a elektrické náboje jednotlivých ionizovateľných skupín oboch hormónov pri zadaných hodnotách pH. Pripomíname, že na C-konci nie je voľná karboxylová skupina ale amidovú skupinu, ktorá pri žiadnej hodnote pH nebude ionizovateľná (na rozdiel od karboxylovej skupiny).

OXYTOCÍN	H ₂ N-Cys	Cys R	Tyr R	Ile R	Gln R	Asn R	Cys R	Pro R	Leu R	Gly R	-CONH ₂	Celkový náboj
pH = 1,8	-NH ₃ ⁺ +1	-	-OH 0	-	-	-	-	-	-	-	-	+1
pH = 7,4	-NH ₃ ⁺ +1	-	-OH 0	-	-	-	-	-	-	-	-	+1
pH = 10,5	-NH ₃ ⁺ +1	-	-O ⁻ -1	-	-	-	-	-	-	-	-	0
pH = 13,0	-NH ₂ 0	-	-O ⁻ -1	-	-	-	-	-	-	-	-	-1

VAZOPRESÍN	H ₂ N-Cys	Cys R	Tyr R	Phe R	Gln R	Asn R	Cys R	Pro R	Arg R	Gly R	-CONH ₂	Celkový náboj
pH = 1,8	-NH ₃ ⁺ +1	-	-OH 0	-	-	-	-	-	=NH ₂ ⁺ +1	-	-	+2
pH = 7,4	-NH ₃ ⁺ +1	-	-OH 0	-	-	-	-	-	=NH ₂ ⁺ +1	-	-	+2
pH = 10,5	-NH ₃ ⁺ +1	-	-O ⁻ -1	-	-	-	-	-	=NH ₂ ⁺ +1	-	-	+1
pH = 13,0	-NH ₂ 0	-	-O ⁻ -1	-	-	-	-	-	=NH 0	-	-	-1

Úloha 3

Po rozštípení disulfidovej väzby vzniknú v oboch molekulách ďalšie 2 ionizovateľné skupiny (tiolové skupiny na bočných reťazcoch oboch zvyškov Cys). Najpravdepodobnejšie formy a elektrické náboje takto pozmenených peptidov pri všetkých zmienených hodnotách pH uvádzame v nasledujúcich tabuľkách. Vzhľadom na zadanie úlohy 3 sú zvýraznené údaje pri pH = 10,5.

OXYTOCÍN	H ₂ N-Cys	Cys R	Tyr R	Ile R	Gln R	Asn R	Cys R	Pro R	Leu R	Gly R	-CONH ₂	Celkový náboj
pH = 1,8	-NH ₃ ⁺ +1	-SH 0	-OH 0	-	-	-	-SH 0	-	-	-	-	+1
pH = 7,4	-NH ₃ ⁺ +1	-SH 0	-OH 0	-	-	-	-SH 0	-	-	-	-	+1
pH = 10,5	-NH ₃ ⁺ +1	-S ⁻ -1	-O ⁻ -1	-	-	-	-S ⁻ -1	-	-	-	-	-2
pH = 13,0	-NH ₂ 0	-S ⁻ -1	-O ⁻ -1	-	-	-	-S ⁻ -1	-	-	-	-	-3

VAZOPRESÍN	H ₂ N-Cys	Cys R	Tyr R	Phe R	Gln R	Asn R	Cys R	Pro R	Arg R	Gly R	-CONH ₂	Celkový náboj
pH = 1,8	-NH ₃ ⁺ +1	-SH 0	-OH 0	-	-	-	-SH 0	-	=NH ₂ ⁺ +1	-	-	+2
pH = 7,4	-NH ₃ ⁺ +1	-SH 0	-OH 0	-	-	-	-SH 0	-	=NH ₂ ⁺ +1	-	-	+2
pH = 10,5	-NH ₃ ⁺ +1	-S ⁻ -1	-O ⁻ -1	-	-	-	-S ⁻ -1	-	=NH ₂ ⁺ +1	-	-	-1
pH = 13,0	-NH ₂ 0	-S ⁻ -1	-O ⁻ -1	-	-	-	-S ⁻ -1	-	=NH 0	-	-	-3

Úloha 8: Čierne zlato z Hodonína alebo C₁₀H₁₆ po druhé

V roku 1932 pri spracovaní hodonínskej ropy bola objavená zaujímavá látka **Z**. Ako to už niekedy býva, nešlo o cielený objav, ale o komplikáciu technologického procesu – pri frakčnej destilácii ropy v systéme kondenzovala pevná látka s vysokou teplotou topenia. Štruktúrna analýza ukázala, že ide o vysoko symetrický cyklický nasýtený uhľovodík, ktorý obsahuje len dva rôzne typy atómov vodíka a uhlíka. Jeho štruktúra pripomína diamant, oxid fosforitý alebo arzenitý.

1. Nakreslite vzorec a napíšte názov látky Z.

Ide o adamantán.

Keďže na získanie 200 g látky Z bolo však potrebné spracovať až takmer 70 kg ropy, chemici sa pokúšali o jeho syntetickú výrobu. Prvýkrát látku Z úspešne pripravil Vladimír Prelog (ktorého možno poznáte ako jedného z autorov Cahnových, Ingoldových a Prelogových pravidiel na určovanie priority substituentov). Pri svojej syntéze vychádzal z Meerweinovho esteru, čo je relatívne komplikovaná látka, ktorú je však možné pripraviť v jednom kroku a uspokojivom výťažku (-50 %) z formaldehydu a dimylesteru kyseliny malónovej.

Prelogova syntéza látky Z s využitím Meerweinovho esteru

2. Nakreslite vzorce formaldehydu a dimylesteru kyseliny malónovej.

Keď si uvedomíme, že chemici na začiatku 20. storočia nemali k dispozícii vlastne žiadne z moderných spektrálnych metód⁴, môžeme len obdivovať, ako Meerwein dokázal zistiť, čo mu vlastne reakciu

⁴ teda žiadna nukleárna magnetická rezonancia, žiadna infračervená spektroskopia, žiadna hmotnostná spektroskopia... iba porovnanie reaktivity a teplôt topenia pripravených látok :O

formaldehydu a dimylesteru kyseliny malónovej vzniklo. Štruktúru, ktorú určil takmer pred sto rokmi, potvrdzuje aj ^1H NMR spektrum.

3. Napíšte, koľko signálov by ste očakávali v ^1H NMR spektre a ^{13}C NMR spektre Meerweinovho esteru.

Celkový výťažok Prelogovej 5-krokovej syntézy bol len 0,16 %. Dnes je látka Z dostupnejšia (1 gram si môžete kúpiť asi za 1 euro), no pripravuje sa iným spôsobom:

4. Napíšte, aká činidlá A a B by ste použili na uskutočnenie reakčných premien v Prelogovej syntéze a v novej syntéze látky Z.

Čínidlo A – hydrazín + KOH alebo zinkový amalgám v kyslom prostredí – $\text{Zn}(\text{Hg}) + \text{HCl}$

Čínidlo B – napr. H_2 a vhodný katalyzátor – Pd, Pt, Rh a pod.

Látka Z samotná nemá veľké praktické využitie, ale jej deriváty sa používajú napr. ako antivirotiká na liečbu chrípky alebo herpesu. Jedným z nich je aj tromantadin - na obrázku:

5. Navrhňte jeho syntézu, ak máte k dispozícii látku Z, kyselinu chlórctovú, dimetylaminoetanol, HNO_3 , H_2SO_4 , Fe, HCl, Na a SOCl_2 .

